

APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA PARA LA CASA DE LA INDEPENDENCIA

GUILLERMO ARÉVALOS, ANDREA MACIEL

RESUMEN

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROYECTO ES DESARROLLAR UNA Aplicación de Realidad Aumentada Para Dispositivos Móviles para la Casa de la Independencia, acompañada de la actualización de la página web de la misma, esto para tener un avance tecnológico para el sitio histórico y lograr un aumento de visitantes al mismo.

Se pondrá en funcionamiento la aplicación como método de innovación al Museo, esta será desarrollada con la Metodología Ágil y su Modelo de Programación Extrema (XP), haciendo que la funcionalidad sea simple para los usuarios y brindando a estos la posibilidad de tener una manera diferente de realizar el recorrido al lugar.

A la aplicación lo designamos, “Aplicación de Realidad Aumentada para Dispositivos Móviles IndependeciAPP”.

Este proyecto consiste en que el visitante pueda descargar la aplicación a su dispositivo móvil (teléfono o tablet) con sistema operativo Android, para interactuar con las fotografías y cuadros expuestos en la Casa de la Independencia, básicamente el visitante al abrir la aplicación despliega la cámara de

realidad aumentada y con solo enfocar a los objetivos debidamente señalados comienza a disfrutar de la experiencia.

Lo bueno de la aplicación es que no consume paquete de datos de internet luego de su descarga, haciendo que el usuario pueda utilizar las veces que quiera sin preocuparse de ese detalle.

Así mismo con la modernización de la web se tendrá un mejor aspecto visual y contenido adaptable para diferentes resoluciones, es decir, se estará dejando atrás ese modelo anticuado que hace al usuario tener una mala impresión.

IndependenciAPP surge por la necesidad de querer ayudar a la sociedad a interesarse por nuestra historia, para mantener vivo ese patriotismo y sentimiento de identidad por nuestra nación, haciendo que, a través de la innovación tecnológica, la gente siga informándose y conociendo más sobre un lugar emblemático como lo es la Casa de la Independencia y todo lo que representa para la República del Paraguay.

INTRODUCCIÓN

La realidad aumentada crea un entorno en el que la información virtual se mezcla con los objetos reales, ayudando a incrementar nuestra apreciación de la realidad, ofreciéndonos una experiencia innovadora.

La realidad aumentada era una tecnología que años atrás era muy costosa y necesitaba de dispositivos muy avanzados que pudiesen soportarla. Hoy en día los usuarios pueden acceder a esta tecnología con la utilización de dispositivos móviles (smartphones o Tablet) de gama media y alta.

En este proyecto se señala el desarrollo de la aplicación “IndependenciAPP”, para ofrecer contenidos e información sobre la Casa de la Independencia en la ciudad de Asunción, tratando así de lograr una nueva forma de poner en conjunto

a los visitantes con lo expuesto en el sitio histórico, adicionando un nuevo valor a nuestro patrimonio cultural.

1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La ciudad de Asunción cuenta con varios sitios históricos donde los turistas recurren para informarse sobre la Historia de la población Paraguaya, la Casa de la Independencia es uno de los lugares más importantes ubicada en el casco histórico, la misma fue utilizada por los Próceres como sede secreta de reuniones para lograr el 14 y 15 de mayo de 1811 la independencia de Paraguay del Reino de España.

Durante la celebración del Bicentenario de la Independencia Paraguaya fue el sitio más visitado, pero en los últimos años se ha notado una falta de difusión del turismo e innovación tecnológica en la Casa de la Independencia y por eso se observa que existe una poca concurrencia de personas. Consideramos que algunas de las causas son la falta de métodos efectivos de difusión de la información sobre el sitio histórico, también por el déficit de innovación en la exposición de los documentos y objetos históricos.

De mantenerse la escasa visita al local, se corre el riesgo de que en las futuras generaciones el interés por la historia nacional vaya disminuyendo, atendiendo también que los que ya visitaron no estarían haciendo un retorno al sitio, por la falta de novedad en la exposición y no encontrar algún atractivo llamativo. Facultad de Ingeniería

Por ende, se debe aplicar nuevas técnicas y métodos de innovación mediante el uso de la tecnología, permitiendo así ofrecer mayores atractivos al público visitante en general.

1.3. JUSTIFICACIÓN

El turismo engloba a aquellas actividades que tienen relación con descubrir, conocer o disfrutar de regiones o espacios con los que puede contar un país.

Con la búsqueda de generar ingresos, las personas o entes relacionados al tema utilizan diferentes campañas de marketing intentando obtener la máxima atención de los usuarios finales, utilizando como ejemplo más común; el reparto de trípticos o folletos informativos.

Los usuarios al momento de tener en sus manos estos métodos de información viviendo en la actualidad un gran auge tecnológico y digital, no le muestran un gran interés a impresiones y la mayoría lo observa una vez para luego dejarlo de lado.

Esta aplicación lo que buscará es optimizar los recursos invertidos logrando a través de la Realidad Aumentada una interacción llamativa del usuario, incluso con la utilización del medio impreso en este caso, de este modo se le da un uso adicional a ese tipo de técnica de captación de personas.

Lo mismo sucede al momento de entrar a una página web desfasada, el usuario no se siente cómodo y más en estos días donde casi el 80% entra a través de su dispositivo móvil, por ende una página que no sea responsive design resulta muy poco atractiva, sin accesibilidad visual y muy baja usabilidad para navegar dentro de ella.

Esta investigación es factible porque se cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para su ejecución.

1.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

1.4.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar e implementar una aplicación de Realidad Aumentada para dispositivos móviles y la actualización de la web a fin de aumentar los visitantes, dar innovación tecnológica y generar interés en la Casa de la Independencia.

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Generar una aplicación práctica y de fácil utilización por parte de los usuarios
- Demostrar los beneficios de incorporar la Realidad Aumentada en el sitio histórico.
- Combinar la utilización de la aplicación con la web para lograr una mejor experiencia de usuario.
- Desarrollar la aplicación con la herramienta Unity 3D, el SDK Vuforia y Brackets como editor de código para la página web actualizada.

1.5. SITUACIÓN ANTERIOR

Los sitios históricos al no contar con una innovación tecnológica importante que permita una mayor atracción de personas, en este caso La Casa de la Independencia, implica que no se logre obtener un crecimiento de visitantes, ya que estamos viviendo tiempos de constantes cambios y avances tecnológicos, y los lugares culturales, históricos y/o museos siguen utilizando métodos anticuados en algunos casos.

Con esto no se logra captar una atención total de los usuarios, ya que hoy día la mayoría busca formas innovadoras para interactuar con su alrededor para así tener una

experiencia agradable y novedosa al momento de asistir al sitio.

1.6. SITUACIÓN POSTERIOR

Cuando ya ha sido desarrollado y puesto en funcionamiento la Aplicación de Realidad Aumentada, proporcionará a la Casa de la Independencia una estrategia muy buena para mostrar contenido gracias a la utilización de dispositivos móviles.

Con la implementación de esta aplicación los usuarios podrán obtener información mediante elementos audiovisuales y personajes en 3D, logrando de este modo innovación y mayor capacidad de visualización de contenido referente al sitio histórico en cuestión. También con la actualización de la web se estará logrando una mejor implementación de este medio de información.

2.1. ANTECEDENTES DEL TEMA

El proyecto que detallamos en este documento es uno en el que se empieza totalmente de cero, este consiste en el desarrollo de una nueva aplicación móvil para la Casa de la Independencia, sin tener precedentes anteriores de aplicaciones parecidas hechos por alumnos de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Norte. Por tanto, este Trabajo de Graduación no tiene antecedentes.

Hemos logrado obtener trabajos realizados por otros museos y ciudades en el exterior, como ejemplo una Tesis Doctoral de la Universidad de Salamanca, también en tutoriales y bibliografías encontradas para servirnos de inspiración, pero teniendo en cuenta que dicha información se debía adecuar a nuestro proyecto y a las necesidades de la Casa de la Independencia.

2.2. MARCO CONCEPTUAL

2.2.1. REALIDAD AUMENTADA

Una definición comúnmente aceptada es la que nos brinda Ronald Azuma (1), que presenta la RA *“como un conjunto de tecnologías que combinan imágenes reales y virtuales, de forma interactiva y en tiempo real, de manera que permite añadir la información virtual a la información física que el usuario percibe del mundo real”*.

Nuestra realidad física es comprendida mediante nuestros sentidos de la vista, la audición, el olfato, el tacto y el gusto. Lo que hace la RA es complementar estos cinco sentidos generando una visión mixta, en la cual la información del mundo real se mezcla con el mundo digital.

La realidad aumentada actúa como un lente mediante el cual vemos el mundo físico (gente, lugares y cosas), la capacidad interesante de este lente, es la de adjuntar información digital relevante sobre el ambiente físico en el que se encuentra el usuario observando. Esta información generalmente se encuentra en base de datos o en la nube, es decir, en la red.

2.2.2. HISTORIA DE LA REALIDAD AUMENTADA

El primer sistema de Realidad Aumentada fue creado por Ivan Sutherland (3) en 1968, basándose en sus estudios creó un dispositivo con el nombre de La Espada de Damocles, el cual consistía en un casco de visión que permitía observar objetos 3D renderizados en wireframe en tiempo real.

Aunque era un sistema muy primitivo ya permitía la localización del usuario en el espacio y que este se moviese con el movimiento del usuario en diferentes planos.

Figura 3 – La Espada de Damocles Ivan Sutherland – Año 1968

Sin embargo fue en el año 1992 cuando se empezó a utilizar el término de Realidad Aumentada como tal, gracias a Tom Caudell y David Mizell, dos ingenieros de la compañía Boeing que planteaban la utilización de esta novedosa tecnología para aumentar la eficiencia de los trabajos realizados por los obreros en la fabricación de aviones.

Investigadores de la Universidad de Columbia presentan The Touring Machine (4) en el año 1997, siendo éste el primer Sistema de Realidad Aumentada Móvil. El sistema era una combinación de gráficos en 3D, y la capacidad de tener libertad de desplazamiento con la asistencia de las computadoras portátiles, para crear una interfaz de usuario que permitiese recorrer el campus de la universidad teniendo acceso a información adicional y en tiempo real sobre sus edificios y lugares importantes.

En 1999 aparecen las librerías ARToolKit originalmente desarrolladas por Hirokazu Kato y Mark Billinghurst (5), estas se basan en la codificación a partir de un sistema de reconocimiento de patrones.

Un grupo de desarrolladores de la University of South Australia en el año 2000 crearon una versión en Realidad Aumentada del popular juego “Quake” (6). Los usuarios utilizaban un casco con visor y una mochila, y recorrían las (muy reales) calles de la ciudad, luchando contra objetos creados por ordenador que sólo ellos podían ver.

En el 2003 la empresa multinacional alemana Siemens lanza al mercado el primer juego de Realidad Aumentada para teléfonos móviles “Mozzies”, que mediante una cámara integrada en el teléfono generaba objetos en la visión obtenida del mundo. Este juego obtuvo un premio ese año como el mejor videojuego para teléfonos móviles.

Anders Henrysson en el año 2005 adapta la biblioteca

ARToolKit para poder funcionar en Symbian que es un sistema operativo propiedad de Nokia y desarrolla un juego de tenis, con el que gana algunos premios internacionales. Este mismo año, la compañía Metaio lanza su aplicación dirigida al usuario final, que permitía poner mobiliario a una imagen.

El 2007 es un año importantísimo en el uso de la Realidad Aumentada en móviles, sale al público el primer Iphone de Apple Inc. Toda una novedad en cuanto a teléfonos teniendo una pantalla táctil con sistema operativo propio, con acelerómetro, cámara, acceso a redes WiFi y otras especificaciones exclusivas, con el también aparece un kit de desarrollador para permitir el desarrollo de aplicaciones para este dispositivo, dando lugar a la aparición de múltiples aplicaciones de RA basadas en el posicionamiento y reconocimiento de imágenes. También aparece Android de Google, el sistema operativo open Source, con un sistema táctil y su Android Software Development Kit facilitando a los desarrolladores crear aplicaciones para dispositivos móviles.

En el 2008 se oficializa Wikitude el primer navegador basado en el uso de tecnología de RA. Este se basa en el uso del GPS para la geolocalización de sus contenidos como guía de viaje, disponible para dispositivos móviles.

Figura 4 – Navegador wikitude con un punto de interés geolocalizado.

En el 2009 aparece el primer navegador de RA basado en reconocimiento óptico de imágenes, Junaio de la empresa Metaio, en forma paralela sale al público la primera versión de Layar, navegador de RA que se basa fundamentalmente en el posicionamiento de información virtual a través de sistemas GPS.

El 2010 es un año en donde la RA se expone como una tremenda apuesta en los videojuegos. Se presenta Kinect, desarrollado por Microsoft para su consola Xbox 360, que permite a los usuarios controlar e interactuar con ella sin

tener que hacer contacto físico gracias a la interfaz que reconoce gestos, comandos de voz, objetos e imágenes. También aparece PS Move de Sony, que integra un giroscopio, un acelerómetro y una brújula digital con el objeto de detectar con total precisión su movimiento y la posición tridimensional exacta del usuario.

En el 2011 aparece la plataforma Vuforia, que facilita la creación de aplicaciones en RA para dispositivos móviles con sus librerías de libre distribución basadas en el reconocimiento óptico.

En 2012 Google presenta su prototipo Google Glass, para desarrollar unas gafas de RA capaces de mostrar información de los teléfonos móviles sin utilizar las manos, pudiendo así mismo acceder a Internet mediante órdenes de voz.

Google en el 2014 ha presentado el Project Tango, una tecnología de realidad aumentada hecha para teléfonos inteligentes, los problemas más importantes eran sus altos requisitos de hardware y software, ya que precisaban de tres cámaras, buen almacenamiento y poder de procesamiento para poder andar de forma fluida.

En 2016, la empresa Niantic revoluciona el mercado mundial, haciendo el popular juego “Pokemon Go”, un juego de realidad aumentada en el cual los usuarios buscan “pokémones” en diferentes partes de su ciudad haciendo uso del GPS del teléfono móvil, la aplicación le notificará cuando se encuentre cerca de uno, entonces la persona enciende la cámara de su teléfono y se encuentra con la imagen del “Pokemon” en cuestión sobre la escena real detrás del lente.

Figura 5 – Pokemon Go – Niantic Inc.

A partir del 2017 Apple pone a disposición de los desarrolladores el ARKit, un SDK con el que se permite crear juegos y aplicaciones de realidad aumentada para el iPhone y el iPad. También Google este año cierra el Project Tango y comienza una nueva apuesta llamada ARCore, este SDK permite

también el desarrollo de aplicaciones de realidad aumentada para Android.

2.2.3. CARACTERÍSTICAS PARA DETERMINAR LA REALIDAD AUMENTADA

Ronald Azuma (1) uno de los pioneros en Realidad Aumentada en su definición de 1997 define las características que un sistema de RA debe tener y son las siguientes:

- **Compaginar el mundo real y virtual.** El sistema hace que la información digital sea compaginada con la realidad.
- **Interacción en tiempo real.** Lo real y lo virtual deben estar combinados en tiempo real.
- **Alineación tridimensional (3D).** La información del mundo virtual debe estar posicionada y alineada sobre la imagen del mundo real.

Estas 3 características hacen que la RA sea muy interesante para el usuario ya que añade un complemento y mejora su perspectiva visual e interacción del mundo real con información que puede ser muy útil.

Teniendo en cuenta esto, los elementos necesarios para desarrollar un sistema de RA son:

- Un componente que capture las imágenes del mundo real que está visualizando el usuario. Una cámara que puede ser del teléfono móvil, una tableta o unos lentes de RA.
- También se necesita un elemento para proyectar la combinación de las imágenes reales con las imágenes creadas. El componente para esto puede

ser una pantalla de PC, del teléfono móvil o el display de los lentes de RA.

- Por último se requiere de un activador de RA, este podría ser alguna imagen, marcador, la localización a través de un GPS, así como las brújulas y acelerómetros de un teléfono inteligente que permite identificar la posición y orientación de dicho dispositivo, en síntesis debe ser un elemento que sea capaz de conceder información de lo que el usuario está visualizando

2.2.4. ETAPAS DE LA REALIDAD AUMENTADA

La Realidad Aumentada se desarrolla a partir de 3 acciones o fases principales que se efectúan una tras otra en el tiempo:

- Reconocimiento de Objetos.
- Tracking o seguimiento de Objetos
- Iluminación y Renderizado o Representación de Contenidos.

También estas 3 etapas se pueden agrupar dentro de dos grandes conjuntos:

- **Visión Por Computador.**
- Reconocimiento de Objetos.
- Tracking.
- **Gráficos por Computador.**
- Iluminación y Renderizado.

La Visión por Computador abarca el reconocimiento de imágenes y objetos así como el tracking. Suele ser llamada también como Visión Artificial o Visión Técnica y se fundamenta en programar un ordenador para que capte e interprete

las características de una escena o imagen. Sus objetivos primordiales son:

- La detección, segmentación, localización y reconocimiento de patrones en imágenes (como ser un rostro humano).
- La valoración de los resultados (como ser la segmentación, el registro).
- Mapeo de escenas reales.

En cuanto a la etapa de Gráficos por Computador, esta contiene la iluminación y el renderizado, conocido también con la denominación de Computación Gráfica. Consiste en emplear ordenadores tanto para producir imágenes o modelos visuales como para incorporarlos en el mundo real de forma eficiente.

A) RECONOCIMIENTO DE OBJETIVOS Y/O IMÁGENES

Para lograr escenificar correctamente los elementos virtuales en la escena del mundo real es necesario examinar el entorno en el cual está situado el usuario y los elementos que constituyen ese mismo entorno. Por ejemplo, una aplicación que nos posibilite crear contenido virtual sobre un objeto determinado debe reconocer primero su perfil, para comprender dónde debe generar el contenido multimedia.

En la localización de Targets es también necesario el reconocimiento de imagen. Los targets son imágenes o figuras que nos brindan la posibilidad de generar

los contenidos virtuales en la escena, concretamente los elementos visuales se desarrollan a través del target.

Un ser humano es capaz de identificar de forma casi sencilla un elemento físico como algún monumento o reco-

nocer una imagen, sin embargo dentro de la Visión Computarizada aún no se ha resuelto muy bien de forma satisfactoria, no al menos en el caso más general y a la vez complicado que puede suceder: objetos aleatorios en una situación o entorno aleatorio. Aunque de todos modos se han logrado avances muy buenos en este campo en los últimos tiempos.

En el Object Recognition que es en inglés como se lo conoce mayormente al Reconocimiento de Objetos se pueden apreciar varios métodos o técnicas, estas son algunas:

APPEARANCE-BASE METHODS O MÉTODOS BASADOS EN LA APARIENCIA

Utilizan imágenes del objeto a reconocer (llamadas templates) para ejecutar el reconocimiento por comparación. Atendiendo a que cada objeto se visualiza de forma diferente según las condiciones en que se encuentra hay que tener en cuenta:

- Cambios en la luz y el color.
- Cambios en la perspectiva desde la que se visualiza.
- Cambios en el tamaño y la forma.

Así que por esto es que se debería de disponer infinitas imágenes para poder lograr identificar el objeto con el 100% de eficacia, motivo por el cual resulta inviable. Algunos métodos que se basan en este concepto son:

Edge matching: esta técnica se fundamenta en marcar los vértices en la imagen de ejemplo del objeto o template y marcar los vértices en la imagen a analizar. Entonces obteniendo estos se comparan los vértices de ambas imágenes y en función a la coincidencia en la posición de los vértices, los píxeles cercanos a los vértices

o las distancias entre vértices se determina la coincidencia o no. Para determinar los vértices de una imagen se usa la técnica de detección de vértices o edge detection.

Divide and Conquer search: técnica basada en dividir la imagen en celdas u objetos para que el problema de reconocimiento sea más fácil de tratar. Cada celda contiene información relevante y se busca la de menor diferencia respecto a la imagen de referencia.

Greyscale matching: técnica que utiliza la escala de grises en las imágenes para encontrar una coincidencia de color. Esta apareció debido a que la detección de vértices no utiliza toda la información de una imagen. Emplea la posición de los píxeles como la intensidad de los mismos.

FEATURE BASED METHODS O MÉTODOS BASADOS EN LOS “FEATURES”

Se fundamenta en el análisis de los features que se podrían puntualizar como las partes interesantes de una imagen o que podrían ayudar a identificarla. Generalmente utilizan las esquinas o los llamados blobs, que son regiones de una imagen donde permanecen constantes ciertas propiedades o se alteran muy poco.

B) TRACKING

Es el proceso de ubicar un objeto que está en movimiento en el espacio y tiempo. Está muy relacionado con el reconocimiento de objetos, porque para posicionar el objeto en cualquier instante éste debe ser reconocido. Una parte importante es la transformación de las coordenadas de la imagen a coordenadas globales correspondientes al entorno real que el usuario ve. Esta relación entre coordenadas se puede obtener

mediante el target o un marcador cuya orientación y posición es conocida.

Para que el tracking sea viable un algoritmo examina la secuencia de imágenes que la cámara del dispositivo (Smartphone, Tablet, etc.) percibe e interpreta y saca el movimiento del objeto entre los frames. Algunos algoritmos empleados para el tracking de objetos percibidos mediante video son:

Blob tracking: segmenta el interior de los objetos.

Kernel base tracking: Este crea una función de densidad de probabilidad en la imagen que capta, concediendo a cada pixel de la nueva imagen una probabilidad. Haciendo que la probabilidad de que el color del pixel de la nueva imagen se pueda hallar en la imagen del objeto de referencia.

Contour tracking: localización del contorno o límites de los objetos. En el tracking se puede señalar que existen diferentes tipos, según cual sea el objeto o elemento que se esté observando su movimiento. Algunos ejemplos:

Face tracking: Radica en determinar la localización de rostros humanos y determinar sus gestos mediante algoritmos, así se es capaz de reconocer esos gestos del usuario y generar una malla sobre ella.

Figura 9 – Face tracking, generando una malla en el rostro.

Hand tracking: Ésta utiliza la posición y movimientos de la mano así como de los dedos.

Optical flow: Conocido en español como Flujo Óptico se basa en la detección de movimiento o la codificación de movimientos. Utiliza el patrón de movimiento de un objeto o elemento que realiza en una escena/entorno desde la referencia del usuario.

C) ILUMINACIÓN Y RENDERIZADO

Cuando los objetos de la escena son reconocidos y estudiados, es necesario incluir los elementos virtuales realizados

mediante programas de representación gráfica. Sin embargo producir los gráficos no es suficiente sino que se debe procurar ajustar a las condiciones del entorno, a fin de que la prueba de Realidad Aumentada sea realista.

Esto se puede obtener a través de dos procedimientos:

- Coherencia geométrica o de posición.
- Coherencia en la iluminación.

Si se logra realizar estos dos requisitos se consigue una Realidad Aumentada bien lograda.

Coherencia geométrica: Significa que una vez se ha localizado el entorno real, el objeto virtual se debe encajar en una posición determinada para que se adapte con la escena de manera que parezca que verdaderamente pertenece a ella.

Coherencia en la iluminación: Al objeto virtual a renderizar se le debe adaptar su iluminación a la iluminación del entorno real, ya que no es suficiente solo la coherencia geométrica.

En aplicaciones de Realidad Aumentada donde el usuario realiza algún movimiento o el objeto cambia su orientación, es imprescindible capturar la luz del entorno de forma continuada para alumbrar los objetos virtuales. Para realizar esta tarea están los llamados light probe o sensores de luz que reúnen las condiciones de la luz incidente en un punto particular del espacio.

2.2.5. MÉTODOS DE VISUALIZACIÓN (DISPLAY)

A) VISUALIZACIÓN DE CABEZA

Este tipo de visualización se fundamenta en un casco o sistema que se sitúa en la cabeza, y que nos puede presentar la imagen de dos maneras distintas:

De manera indirecta: observando la información del mundo real mediante un espejo o lente, donde con una imagen añadida se publica a la vez la información digital. Este sistema, al no poseer una cámara, requiere de sensores o sistemas de localización para así lograr definir la posición de los objetos virtuales.

De manera directa: observando la imagen mediante un LCD donde se presenta la imagen guardada por una cámara ligada a la información virtual. Estos dispositivos si conceden la Realidad Aumentada por reconocimiento del entorno visual.

B) VISUALIZACIÓN DE MANO

Esta visualización es a través de los dispositivos portátiles que cuentan con una pantalla, en la cual se puede ver el mundo real y se superpone información virtual. Aquí podemos encontrar los smartphones, PDA, etc. Es dónde se centra casi toda la atención para el desarrollo de Realidad Aumentada dado a que la mayoría de los usuarios poseen un terminal móvil.

Figura II – Visualización de mano a través de un smartphone.

C) VISUALIZACIÓN ESPACIAL

Los dispositivos SAR (Spatially Augmented Reality) muestran la realidad del usuario aumentada con información virtual en el entorno mismo donde se encuentra el usuario. Se pueden lograr mediante el uso de displays que rodean al usuario, o a través de proyectores. Estos dispositivos posibilitan el uso e interacción de diferentes usuarios, pudiendo participar entre ellos en este entorno.

2.2.6. IMPORTANCIA Y VENTAJAS EN GENERAL DE LA REALIDAD AUMENTADA

La invención y desarrollo de la Realidad Aumentada ha hecho posible la integración de nuevas tecnologías en grupos y lugares en los cuales no son utilizados regularmente las ciencias computacionales, como pueden ser el arte o la historia. En la medicina, robótica, mecánica, entretenimiento, marketing y publicidad es dónde más realce tiene en el empleo de este tipo de aplicaciones.

Los usuarios pueden obtener contenidos virtuales en cualquier momento, con la utilización de un dispositivo computacional, mayormente los dispositivos móviles. La Realidad Aumentada nos brinda la posibilidad de que este contenido sea integrado al contenido físico de un lugar determinado, ocasionando una mejoría en el desarrollo y progreso en la ciencia y tecnología.

Atendiendo esto, las ventajas de la utilización de la Realidad Aumentada se pueden sintetizar en las siguientes:

- Mejoría en la comunicación entre el mundo real y el virtual.
- La información se muda al mundo real, en lugar de incluir el mundo real en el ordenador.

- Desarrollo de ambientes interactivos.
- Incorporación de la utilización de dispositivos para que las nuevas tecnologías sean accesibles a los usuarios, haciendo que los objetos cotidianos se transformen en objetos interactivos.

En los museos es uno de los campos donde mejor se puede aprovechar la Realidad Aumentada, para introducir nuevos contenidos y generar ayuda con los avances tecnológicos. Atendiendo el tipo de aplicación desarrollada, los usuarios podrán obtener contenidos con mayor profundidad de los temas mostrados en el museo.

Utilizar un dispositivo hace que la persona sea más participativa con el entorno, haciendo que la interacción virtual con la historia expuesta en el museo ofrezca al usuario una experiencia de mayor disfrute. La información no sólo se puede leer, se puede escuchar, visualizar en vídeos, jugar algún juego explicativo o interactuar con animaciones.

Una de las ventajas más significativas del empleo de la Realidad Aumentada es que no requiere infraestructuras tecnológicas adicionales en el museo, ya que los usuarios son los que llevan la propia infraestructura, es decir, su teléfono móvil, tablet o gafas.